

Розробка стенду для фізичного моделювання процесів 3D-друку будівельних об'єктів

Віталій Гусєв, аспірант кафедри Залізобетонних і кам'яних конструкцій,
<https://orcid.org/0000-0001-6813-9824>

Тетяна Нікіфорова, докт.техн.наук., проф., декан будівельного факультету,
<https://orcid.org/0000-0002-0688-2759>

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро)

Метою дослідження є розробка стенду для фізичного моделювання процесів 3D-друку будівельних об'єктів, оскільки за останні роки 3D-друк став широко використовуваним в будівництві. Застосування 3D-друку в будівництві дозволяє виготовляти швидко та ефективно складні конструкції, зменшити витрати на матеріали, трудомісткість та будівельні відходи таке інше.

Стенд для фізичного моделювання процесів 3D-друку будівельних об'єктів дозволить проводити експерименти та тестування перед тим, як реалізувати будівельний проєкт на практиці. Таким чином, будуть виявлені можливі проблеми та помилки ще до початку будівництва. Крім того, стенд дозволить досліджувати нові матеріали та технології, що можуть використовуватись в будівництві.

Реалізація проєкту відбувається у декілька етапів.

На першому етапі створюється безпосередньо точна цифрова 3D-модель об'єкту засобами FreeCAD і за допомогою вбудованого плагіну перетворюється у формат STL.

На другому етапі здійснюється обробка та оптимізація отриманої моделі засобами MeshLab [1] шляхом виправлення дефектів, коригування розміру вихідного файлу, забезпечення правильної орієнтації, визначення та уточнення геометричних характеристик та експорт відредагованої 3D-моделі у формат, що підтримується 3D-принтером.

На третьому етапі безпосередньо відбувається підготовка файлу до 3D-друку засобами Cura. Створюються налаштування з урахуванням різних факторів, таких як тип матеріалу, що використовується під час друку, розмір та форма моделі, рівень деталізації, яку необхідно отримати в кінцевому результаті тощо.

На четвертому етапі здійснюється симуляція процесу 3D-друку за допомогою CoppeliaSim, що дозволяє віртуально протестувати та оптимізувати процеси друку, тим самим зменшити відходи матеріалів та збільшити ефективність виробництва на реальних будівельних 3D-принтерах. Варто зауважити, що CoppeliaSim не є програмою для генерації G-коду, оскільки її основна функція - це моделювання та симуляція робототехнічних систем [2].

На останньому етапі відбувається фізична реалізація процесу 3D-друку на реальному будівельному обладнанні. Слід зазначити, що перераховані етапи знаходяться в тісній взаємозалежності один з одним. Тому потрібно передбачити можливість ручного введення та редагування параметрів на кожному етапі окремо і в цілому по системі.

Створення стенду для фізичного моделювання процесів 3D-друку будівельних об'єктів відкриває нові можливості для наукових досліджень та розвитку 3D-друку в будівництві, а отже, є актуальною та важливою науково-технічною задачею для розвитку будівельної галузі. Крім того, цей стенд може бути використаний як навчальний інструмент для студентів та фахівців у галузі будівництва.

1. MeshLab: an open-source mesh processing tool. Eurographics DL Home. URL: <http://diglib.org/handle/10.2312/LocalChapterEvents.ItalChap.ItalianChapConf2008.129-136> (дата звернення: 05.04.2023).
2. Robot simulator CoppeliaSim: create, compose, simulate, any robot - Coppelia Robotics. Robot simulator CoppeliaSim: create, compose, simulate, any robot - Coppelia Robotics. URL: <https://www.coppeliarobotics.com/> (дата звернення: 05.04.2023).

Development of a stand for physical modeling of 3D printing processes for building structures

Vitaliy. Husiev, *postgraduate of the Department of Reinforced Concrete and Stone Structures*, <https://orcid.org/0000-0001-6813-9824>

Tetyana. Nikiforova, *Doctor Sc. (Techn.), Prof., Dean of the Faculty of Construction*, <https://orcid.org/0000-0002-0688-2759>

Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, (Dnipro)

The purpose of the research is to develop a stand for physical modeling of 3D printing processes of construction objects, since 3D printing has become widely used in construction in recent years. The use of 3D printing in construction allows you to quickly and efficiently manufacture complex structures, reduce the cost of materials, labor intensity and construction waste, and so on.

The stand for physical modeling of the processes of 3D printing of construction objects will allow experiments and testing before implementing the construction project in practice. Thus, possible problems and errors will be identified even before the start of construction. In addition, the stand will allow to research new materials and technologies that can be used in construction.

The implementation of the project takes place in several stages.

At the first stage, an accurate digital 3D model of the object is created directly using FreeCAD and converted into STL format using the built-in plugin.

At the second stage, the resulting model is processed and optimized using MeshLab [1] by correcting defects, adjusting the size of the source file, ensuring correct orientation, defining and specifying geometric characteristics, and exporting the edited 3D model into a format supported by a 3D printer.

At the third stage, the file is directly prepared for 3D printing by means of Cura. Settings are created taking into account various factors, such as the type of material used during printing, the size and shape of the model, the level of detail that must be obtained in the final result, etc.

At the fourth stage, the 3D printing process is simulated using CoppeliaSim, which allows you to virtually test and optimize printing processes, thereby reducing material waste and increasing production efficiency on real construction 3D printers. It should be noted that CoppeliaSim is not a generation program G-code, since its main function is the modeling and simulation of robotic systems [2].

At the last stage, the physical implementation of the 3D printing process takes place on real construction equipment. It should be noted that the listed stages are closely interdependent with each other. Therefore, it is necessary to provide for the possibility of manual entry and editing of parameters at each stage separately and in the system as a whole.

Creating a stand for physical modeling of 3D printing processes of construction objects opens up new opportunities for scientific research and development of 3D printing in construction, and therefore is an urgent and important scientific and technical task for the development of the construction industry. In addition, this stand can be used as an educational tool for students and construction professionals.

- 1.MeshLab: an open-source mesh processing tool. Eurographics DL Home. URL: <http://diglib.org/handle/10.2312/LocalChapterEvents.ItalChap.ItalianChapConf2008.129-136> (date of access: 05.04.2023).
2. Robot simulator CoppeliaSim: create, compose, simulate, any robot - Coppelia Robotics. Robot simulator CoppeliaSim: create, compose, simulate, any robot - Coppelia Robotics. URL: <https://www.coppeliarobotics.com/> (date of access: 05.04.2023).